

VOLUME-2

ISSUE № 3 2024

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

ISSN: 2181-4279

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

RESEARCH-EDU.COM

RESEARCH
ACADEMY

3/2024

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

XALQARO TA'LIM TADQIQOTLARI

ILMIY-NAZARIY JURNAL

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Founder:
LLC "Academy of Educational
Research"

Scientific-theoretical journal
3/2024

**INTERNATIONAL EDUCATION
RESEARCH**

Director:
D.A.Mamajonov

Editor-in-Chief:
S.T.Turgunov

Associate Editors:
M.Y.Sulaymonov
B.J.Urinov
S.X.Mutalov

The journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on January 20, 2023 as a mass media under the № 059 413

When using materials published on the pages of the journal, it is necessary to indicate that they are taken from the scientific-theoretical journal "International education research". The editors have no obligation to review and return the submitted articles. The author is responsible for the facts and information provided in the article. All articles placed electronically on the journal's website are considered published and are considered copyrighted.

Turgunov Sobiikhan Tashpolatovich

Editor-in-Chief

Rector of Namangan State University, doctor of pedagogical sciences, professor

Sulaymanov Mominjon Yusubjonovich
Deputy editor-in-chief
Namangan State University associate
professor, candidate of philological sci-
ences

Urinov Baxrom Jamoliddinovich
Deputy editor-in-chief
Senior teacher of Namangan State
University

Editorial board

Askarova Ogilkhan Mamashakirovna
Chairman of the editorial board
Professor of Namangan State University,
Doctor of Pedagogical Sciences

Boyboboyev Baxodir Gulamovich
Deputy Chairman of the Editorial Board
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

**Kadirkhanov Murodkhan
Rashidkhanovich**
Namangan State Pedagogical Institute
vice-rector for educational affairs, candi-
date of chemical sciences, associate
professor

Honkeldiyev Sher Hakimovich
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Hasanjon Rozibobo Shomurodzoda
Professor of International University of
Foreign Languages of Tajikistan named
after Sofim Ulugzoda (Tajikistan)

Larisa Nikolaevna Lazutkina
Ryazan State University Vice-Rector for
Educational Affairs, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor (Russia)

Tojiboyev Soyib Samijonovich
Professor of Uzbekistan State University of
Physical Education and Sports, Doctor of
Pedagogical Sciences

**Egamberdiyeva Turgunoy Akhmadja-
novna**
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Akramov Abdumalik Abdumutalovich
Deputy of the Legislative Chamber of the
Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan,
Doctor of Pedagogy, Professor

Baltabayeva Aida Tinaybekovna
Professor of Kyrgyz-Uzbek International
University named after B. Sidikov, doc-
tor of philosophy (Kyrgyzstan)

Ibragimova Gulsanam Nematovna
Tashkent State Pedagogical University
named after Nizomi, professor, doctor of
pedagogical sciences

Erkabayeva Nigora Shermatovna
Associate Professor of Kokan State
Pedagogical Institute, Doctor of Peda-
gogical Sciences

Artikova Muhaiyokhan Botiralievna
Professor of Andijan State Pedagogical
Institute, Doctor of Pedagogical Sciences

Zamilova Rimma Ramilevna
Professor of Namangan State Universi-
ty, doctor of philosophy

Panjiyev Kurbanniyoz Berdievich
Professor of Tashkent State Pedagogical
University named after Nizami, Doctor of
Pedagogical Sciences

Abdullayev Abduvali
Professor of Fergana State University,
Candidate of Pedagogical Sciences

Ulukhujayev Narzullokhan Ziyovadinovich
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

Tokhtaboev Nizomjon Tursunalievich
Director of the Fergana branch of
Uzbekistan State University of Physical
Education and Sports, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor

Shukurov Kamoliddin Elbobo ugli
Associate Professor of Tashkent University
of Information Technologies, Doctor of
Philosophy in Technical Sciences (PhD)

Akmalova Dildora Tokhirova
Associate Professor of Namangan
State University, Doctor of Philosophy
in Pedagogical Sciences (PhD)

Tashnazarov Djasur Yuldashevich
Associate Professor of the Institute of
Physical Education and Sports Scientific
Research, Doctor of Philosophy in Peda-
gogical Sciences (PhD)

Xolmirzayev Baxtiyor Nurmira o'g'li
Namangan davlat universiteti o'qituvchisi
E-mail: bakhtiyork@gmail.com

SINFDAN TASHQARI MASHG'ULOTLARDA O'QUVCHILARNING MILLIY G'URUR TUYG'USINI RIVOJLANTIRISH

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12618609>

Annotatsiya. Mazkur tadqiqot ishida o'quvchilarning milliy g'urur tuyg'usini rivojlantirishda 6-8 - sinf o'quvchilar o'rtasida "Men nechun sevaman O'zbekistonni", "O'zbekiston – jannatmakon diyor", "Vatanga sodiqlik – muqaddas burch", "Shu aziz Vatan – barchamizniki", "Millat ruhidagi bunyodkorlik", "Milliy g'oya", "G'oyaga qarshi g'oya, fikrga qarshi fikr" kabi mavzularga oid mashg'ulotlar olib borildi.

Kalit so'zlar: milliy g'urur, izchil, barqaror, ilmiy-tadqiqot, sport, irodalilik, g'alabaga intiluvchanlik, chaqqonlik, xarakter, faxr, iftixor, trening.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "Meni doimo o'ylantiradigan, tashvishga soladigan yana bir dolzarb masala bu – yoshlarimizning odob-axloqi, yurish-turishi, madaniy saviyasi, bir so'z bilan aytganda, tarbiyasi bilan bog'liq. Biz bu yo'nalishda katta ishlarni amalga oshiryapmiz. Ammo ularning samaradorligini yanada kuchaytirish uchun bir qator masalalarga jiddiy e'tibor berishimiz zarur" [6, 257-bet]. O'quvchilarning irodalilik, g'alabaga intiluvchanlik, chaqqonlik, o'zini tuta bilish, chidamlilik kabi sifatning rivojlanishi jismoniy tarbiya va sport faoliyatining pedagogik-psixologik ta'lim samaradorligi bilan bog'liq bo'lib, o'quvchilarda sportchiga xos xarakter xislatlari rivojlanib, so'ng bu xislatlar uning doimiy xarakteri sifatida namoyon bo'ladi. Bu esa, o'quvchilarda milliy g'urur tuyg'ularini rivojlantirishda bevosita ma'naviy-axloqiy, jismoniy va irodaviy sifatarni shakllantirishning dolzarbligini belgilaydi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-yanvardagi "O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" PF-5924-son, 2020-yil 6-noyabrdagi "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" PF-6108-son, 2021-yil 26-martdagi "Ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimini

tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-5040-son, 2021-yil 5-noyabrdagi "Sport-ta'lim muassasalari faoliyatini 2025-yilgacha rivojlantirish dasturi to'g'risida" PQ-5280-son, 2022-yil 28-yanvardagi «2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida» PF-60-son Farmonlari, 2019-yil 13-fevraldagi Vazirlar Mahkamasining "2019-2023-yillar davrida Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi 118-son Qarori hamda boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga ushbu tadqiqot ishi muayyan darajada xizmat qiladi[1; 2; 3; 4; 5].

Mazkur tadqiqot ishida o'quvchilarning milliy g'urur tuyg'usini rivojlantirishda 6-8 - sinf o'quvchilar o'rtasida "Men nechun sevaman O'zbekistonni", "O'zbekiston – jannatmakon diyor", "Vatanga sodiqlik – muqaddas burch", "Shu aziz Vatan – barchamizniki", "Millat ruhidagi bunyodkorlik", "Milliy g'oya", "G'oyaga qarshi g'oya, fikrga qarshi fikr" kabi mavzularga oid mashg'ulotlar olib borildi. Ushbu mashg'ulotlar orqali O'zbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti I.A.Karimovning ozod va obod Vatan, ona zaminga bo'lgan muhabbat, uni sevish, e'zozlash, ardoqlash va milliy g'urur haqidagi g'oyalarini o'rganish; ona-yurt tarixini bilish va u bilan faxrlanish; xalqimizning

ma'naviy merosini o'rganish va mustahkamlashda faol ishtirok etishga jalb etish; adolatli, huquqiy, demokratik fuqarolik jamiyatini qaror toptirishda har bir shaxsning faolligiga erishish; tinchlik, barqarorlik va osoyishtalikni saqlash, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni bilish hamda hurmat qilish; O'zbekistonning jahondagi o'rni yuksak darajada va kelajagi buyuk davlat ekanligi bilan bog'liq bilim, ko'nikma va malakalar shakllantirilishi nazarda tutilgan; o'quvchilarning erkin fikrlay olish qobiliyatlarini to'g'ri yo'naltirishga oid tavsiyalar berilgan; vatan ravnaqi g'oyasini shakllantirishning tizimi, shakllari, vositalari va mazmuni ishlab chiqilgan.

Shuningdek, yurtimizda keng nishonlanayotgan "Mustaqillik bayrami",

"Konstitutsiya kuni", "Ustoz va murabbiylar kuni", "Navro'z", "Xotira va qadrlash kuni" kabi bayram va turli milliy marosimlar, ulkan bunyodkorlik ishlari Milliy g'urur g'oyasi bilan, xususan, uning "Milliy o'zlikni anglash", "Milliy g'urur", "Milliy ong", "Mustaqil fikrlash", "Qadriyatlar", "Adolatparvar bo'lish", "Ilm egallash", "Vatan yagonadir, Vatan bittadir", "Elim deb, yurtim deb, yonib yashaylik" kabi tamoyillari bilan chambarchas bog'liq bo'lib, o'quvchi-yoshlarda vatanparvarlik xos tuyg'usini oshirishga xizmat qilishi ko'rsatilgan.

Yuqoridagi mashg'ulotlar asosida o'quvchilarning milliy g'urur tuyg'usini qay darajada rivojlanganligi baholash mezonlari orqali o'z isbotini topdi.

O'quvchilarning milliy g'urur tuyg'usini rivojlanishiga ta'sir etuvchi milliy tarbiyalanganlik baholash mezonlari

I bosqich (maktab o'quvchilar uchun)	
Vatanni anglash	
Yuqori daraja	Har bir kishi vatani bo'lishini va o'zining Vatani – O'zbekiston ekanini yaxshi biladi; tug'ilib o'sgan Vatani O'zbekiston haqida ifodali misollar bilan fikr yurita oladi. Har bir o'quvchi O'zbekiston, o'lka, tarix, hozirgi hayot, mustaqillik, islohotlar yutuqlari haqida yoshiga mos tushunchalarga ega; Vatanni tashqi dushmanlardan himoya qilgan qahramonlar jasorati haqida faol hikoya qilib bera oladi; ularga o'xshashga harakat qiladi; O'zbekiston davlat ramzlari, prezidenti haqida hikoya qilib bera oladi.
O'rta daraja	Vatani – O'zbekistonligini biladi; o'lka tarixi, hozirgi hayoti haqida tushunchalar bera oladi. Vatanning tarixi, himoyachilarning jasoratidan xabardor; O'zbekiston davlat ramzlarini biladi.
Past daraja	Vatan haqidagi tushunchalari mavhum; O'zbekiston tarixi, hozirgi hayoti haqida tushunchalari to'liq emas; Vatan himoyachilari, ularning jasoratlari haqida bilimlari darajasi past; O'zbekiston ramzlari haqida tasavurlari xira.
Milliy g'urur	
Yuqori daraja	Dunyoda millatlar ko'pligi, o'zining ana shulardan biri – O'zbek xalqiga mansubligini puxta, qoniqish bilan ijobiy angelaydi; "O'zbek xalqi" tushunchasining madaniy mohiyatini yaxshi tushunadi; o'zining xalq o'g'li, qizi sifatida burchlarini chuqur angelaydi; O'zbek tilida ravon, toza so'zlaydi va bunda boshqalarga yordam beradi.
O'rta daraja	O'zining O'zbek xalqiga mansubligini angelaydi; "o'zbek xalqi" tushunchasini ochib bera oladi; undan o'z xalqi nimalarni kutayotganini biladi; o'zbek tilida ravon, to'g'ri so'zlaydi.

Milliy odob-axloq

Yuqori daraja	Doimo, hamma joyda atrofda gilarga "assalomu alaykum" deyishni kanda qilmaydi; xalq ichida "yaxshi xulq", "yomon xulq" deb vaholangan xatti-harakatlarni juda faol farqlaydi va o'z munosabatini bildiradi; barchani "siz"laydi, o'zidan katta va kichikni doimo izzatlaydi; sinfdagi, ko'cha, mahalla, qishlog'idagi do'stlarining o'qishi, ishlaridan doimo xabardor; muallim-ustozni samimiy hurmat qiladi; uyat so'z, so'kishni hatto urishgan paytida ham tilga olmaydi; bolalarni yuqoridagi sifatlarni egallashga rag'batlantiradi; ota-ona, oila a'zolariga mehrini so'zda ham, muomalada ham, amalda ham, ular borliklarida ham, yo'qliklarida ham doimo namoyon qilib turadi
O'rta daraja	O'zidan kattalarga "assalomu alaykum" deb salom beradi; "yaxshi xulq"ni "yomon xulq"dan ajrata oladi; o'zidan katta o'quvchilarning ham "siz"laydi; sinfdoshlari, do'stlari hayotidan xabardor, muallimlarni maktabda, sinfdagi hurmat qiladi; o'g'il va qiz bolalarga bir xil munosabat bildiradi; so'kinmaydi; ota-onasiga so'zda, muomalada, amalda mehrini namoyon qilib turadi; barcha qarindoshlarining nomlari, ajdodlarining tarixini biladi; aka-opalarini hurmat qiladi; bobo-buvilarini izzatlaydi
Past daraja	Onda-sonda kattalarga salom berib turadi; "yaxshi xulq" va "yomon xulq"larning farqini bilmaydi; do'stligi manfaat asosiga qurilgan, o'tkinchi; atrofda gilarga dag'al, befarqlik bilan munosabatda bo'ladi; qizishgan paytida uyat so'zlarni ishlatadi, so'kinadi, ota-onasiga mehri past; qarindoshlarining kimliklariga qiziqmaydi, aka-opalari bilan munosabati yaxshi emas; bobo-buvilarining izzatini joyiga qo'yamaydi.

Vijdoniylik

Yuqori daraja	Doimo va hamma joyda rost gapiradi; yaxshi xulqqa ijobiy, yomon xulqqa salbiy munosabatini doimo amalda bildiradi; ko'nglidagi gapni, fikrni ochiq mukammal ifodalay oladi; aytgan so'zi bilan uning amali doimo va hamma joyda mos keladi.
O'rta daraja	Rost gapirishi kerak bo'lgan vaziyatlarda indamaydi yoki yolg'on aralashtirib so'zlaydi; yaxshi va yomon xulq-larni farqlamaydi va ularning namoyon qilinishiga befarqligini ko'rsatadi; aytgan so'zi va amali orasida tafovutlar ko'p uchraydi.
Past daraja	O'z foydasini ko'zlab, ongli ravishda yolg'on gapiradi; yomon xulq namunalarni qo'llab-quvvatlaydi va o'zida namoyon qiladi; so'zi va ishi bir-biriga zid.

Mafkuraviy onglilik darajasi

Yuqori daraja	Barchani teng ko'radi; ko'cha, guzar, qishloq, mahalla, millat, qarindoshchilikka qarab ajratish, imtiyoz berish, cheklashga qarshi turadi; O'zbek xalq allomalari hayoti, xizmatini yaxshi biladi, o'rnakli misollar keltiradi; O'zbekiston barcha O'zbekistonliklarning yagona Vatani ekanini targ'ibot qiladi. Ma'naviy tahdidlarni, ularning tarixini, zararini yaxshi biladi. Ularga qarshi kurashga da'vat etadi.
O'rta daraja	Barchani teng ko'rishni ma'qullaydi; O'zbek xalqi allomalari hayoti, qilgan xizmatlari haqida tushunchalarga ega; o'z Vatani O'zbekiston ekanini ang'laydi.
Past daraja	Mahalliychilik, qarindoshchilik, o'g'il va qiz bolaga qarab ajratishni ma'qul ko'radi; O'zbek xalqi allomalari hayoti, xizmatlari haqida bilimlari yuzaki.

II bosqich (o'rta va yuqori maktab o'quvchilari uchun)
Vatanparvarlik

Yuqori daraja	Turkiston, O'zbekiston haqida tasavvurlari keng. Yolg'iz Vatani O'zbekiston ekanini e'tiqodga aylantirgan; O'zbekistonning kelajagi buyukligiga so'zsiz ishonadi; istiqloq tarixi, mamlakatimizda sodir bo'layotgan muhim voqealarni, islohotlar yutuqlarini yaxshi biladi; O'zbekiston va uning buyuk farzandlari bilan faxrlanadi; O'zbekiston vatanparvarligi mohiyatiga ega b'lgan tadbirlarda faol ishtirok etadi; o'lka tabiatini e'zozlaydi, bu ishga boshqalarni ham chorlaydi; o'zini O'zbekiston himoyasiga tayyorlay boradi; fidoyi; O'zbekiston tarixi, kelajagiga befarqlik, yot o'ylar namunalari uchratsa, murosasizligini namoyon qiladi.
O'rta daraja	O'zbekiston tarixi, hozirgi hayoti haqida tasavvurlarga ega; O'zbekistonning kelajagi buyukligiga ishonadi; respublikamizda sodir bo'lgan muhim voqealar, tarixiy siymolar xizmatlari, millat shoniga shon qo'shgan kishilar haqida bilimlarga ega; o'lka tabiatini avaylaydi; harbiy-vatanparvarlik malakalariga ega; faol; O'zbekistonga befarqlik, vatanga befarqlik hollarini qoralaydi; o'z kelajagini O'zbekiston kelajagi bilan birligini tushunadi.
Past daraja	O'zbekistonning tarixi, hoziri va kelajagi haqida mustaqil fikrga ega emas; Respublika hayotiga oid muhim voqealarni bilmaydi; tabiatni e'zozlaydi; ijtimoiy faoliyatda sust; Vatanga befarqlik hollarini anglamaydi.

Milliy g'urur

Yuqori daraja	O'zining yetti pushtini, milliy farzandlik burchlarini chuqur angelaydi; O'zbek xalqiga uning san'ati, an'analari, tili, madaniyatiga hurmatini doimo va hamma yerda namoyon qiladi; millat tarixi, allomalari haqida chuqur bilim va minnatdorlikni namoyon qiladi; manqurtlik, milliy majhullik, millat tarixi va taqdiriga befarqlikni ko'rganida millatdoshlarini qaytarishga faol harakat qiladi; "O'zbekchilik"ning barcha ilg'or qirralarini taraqqiyparvarlik bilan uy'unlashtirishni dasturilamalga aylantira boradi.
O'rta daraja	O'zining O'zbek xalqi oldida farzandlik burchi borligini angelaydi; O'zbek xalqini, tilini, madaniyatini, san'atini hurmat qiladi; xalq tarixi, allomalar meroslarini biladi, hurmat qiladi; manqurtlik, milliy majhullik, millat tarixi va taqdiriga befarqlikni qoralaydi; o'zining milliy mas'uliyatini angelaydi.
Past daraja	O'z xalqi oldidagi har qanday burch, mas'uliyatni his qilmaydi; O'zbek san'ati, tarixi, madaniyati, tiliga, allomalari merosiga e'tiborsiz; manqurtlik, milliy majhullik, ona xalq tarixi va taqdiriga befarq; "o'zbekchilik"ning eng ilg'or qirralaridan bexabar va qiziqmaydi.

Vijdoniylik

Yuqori daraja	Doimo va hamma joyda daxldorlikni, rostgo'ylikni namoyon etadi va targ'ib qiladi; aytgan so'zi va qilgan ishi doimo, hamma joyda bir xil; a'lo o'qish kerakligini biladi va a'lo o'qiydi; burch, mas'uliyatini doimo, hamma joyda sifatli bajaradi; vijdoni sof, pok; sinf, maktab, jamoa hayotidagi tadbirlarda ko'ngilli, faol ishtirok etadi; nohaqlik, adolatsizlikka doimo va hamma joyda murosasiz;
O'rta daraja	Rostgo'y, so'zini amalda namoyon qilishga harakat qiladi; a'lo o'qish kerakligini biladi va yaxshi o'qiydi; burch, mas'uliyatini yaxshi bajaradi; vijdonli, sinf, maktab, jamoa hayoti va tadbirlarida ishtirok etadi; nohaqlik va adolatsizlikni yomon ko'radi; noinsoflik, vijdonsizlikni yoqtirmasligini namoyon qiladi.

Past daraja	Rost va yolg'onni aralash gapirib turadi; so'zi va amali orasida farq mavjud; a'lo o'qish kerakligini biladi, biroq o'rtacha o'qiydi (a'lo o'qishga harakat qilmaydi), burch, mas'uliyatni his qilmaydi; sinf, maktab, jamoa hayotidagi tadbirlarda faqat talab qilingandagina ishtirok etadi; nohaqlik va adolatsizlikning mohiyatini tushunmaydi; noinsoflik, vijdonsizlikni ko'rganida loqaydligini namoyon qiladi.
Millatlararo muloqot madaniyati	
Yuqori daraja	Vatanining gullab-yashnashining sharti – barcha millatlar do'stligi va totuvligiga bog'liqligini chuqur anglab yetgan; jahonning har bir millati O'zbek millatidek go'zal an'ana, madaniyat sohibi ekaniga, millatlar o'zaro farqli va tengligini e'tiqodga aylantirish; millatlararo munosabatlarni takomillashtirishga qaratilgan tadbirlarda faollik, tashabbuskorlik ko'rsatadi; O'zbekistonga sadoqatli barcha xalqlarga hurmat tuyg'usini bildiradi; O'zbekiston xalqlarining har bir vakiliga hurmat bildiradi; millatlararo muloqot, munosabatlarni yomonlashtiruvchi fikr bildirgudek bo'lsa, unga dadil, asosli qarshi turadi.
O'rta daraja	Barcha millatlar huquqlarining tengligini yaxshi angelaydi; boshqa millatlar vakillari bilan muloqotga kirisha oladi; millatlararo munosabatlarni takomillashtirishga qaratilgan tadbirlarda qatnashadi; O'zbekiston xalqlariga hurmat hissi bor; millatlararo munosabatlarni yomonlashtiruvchi fikr bildirilganda bunday fikrga qo'shilmaydi.
Past daraja	Faqat o'z milliy an'analarini qadrlaydi; avaylab asraydi; boshqa xalqlarning milliy an'alariga e'tiborsiz; boshqa millatlar vakillari bilan muloqotdan o'zini tortadi; millatlararo munosabatlarni takomillashtirishga qaratilgan tadbirlarda talab qilinsa, qatnashadi; millatlararo munosabatlarni yomonlashtiruvchi fikr bildirilganida uning zararli ekanini angalmaydi.
Milliy odob-axloq	
Yuqori daraja	Ota-onaga samimiy, yaqin, mehrini doimo va hamma joyda bildirib turadi; o'zbekona axloq me'yorlariga insoniylikni saqlab qolish kafolati sifatida ongli, e'tiqod bilan amal qiladi; ajdodlarga, yoshi ulug'larga hurmat-ehtiroمنى doimo va hamma joyda namoyon qiladi; mehmondo'stlikni so'z va amalda namoyon qiladi; o'zidan katta, yoshu qarini samimiy hurmat qiladi; jahli chiqqanida o'zini odob me'yorida idora qila oladi; shodlik va motam madaniyatining sohibi (to'y, motam marosimlarida o'z o'rnini, xizmatini biladi va faol amalga oshiradi); milliy odobga zid xatti-harakatlarni doimo va hamma joyda faol qoralaydi.
O'rta daraja	Ota-onasini hurmatlaydi; o'zbekona axloq me'yorlarining rioya qilinishiga xayrixoh; yoshi ulug'larni hurmat qiladi; mehmondo'st; jahli chiqsa o'zini idora qila oladi; marosimlarda o'zini tuta oladi; milliy odobga zid xatti-harakatlarni yoqtirmaydi.
Past daraja	Ota-onasining hurmat, izzatini joyiga qo'ya olmaydi; o'zbekona axloq me'yorlariga befarq munosabatda bo'ladi: manfaatli bo'lsa, biror kishi ko'rib, kuzatib turganini, baholashini sezsa, yoshi ulug'larni hurmat qiladi; mehmondo'stlik madaniyatini tushunmaydi; tengqurlarini "sen"laydi; qizishsa, o'zini idora qila olmaydi; marosimlarda o'zini tuta olmaydi; milliy odobga zid xatti-harakatlarni befarq, bemalol kuzatadi.

Mafkuraviy ongillik darajasi	
Yuqori daraja	Jonajon Vatan – O‘zbekistonning jahon va Markaziy Osiyoda tutgan mavqeini, bir va butunligini chuqur, asosli anglaydi; O‘zbekiston hukumati va prezidenti ichki va tashqi siyosati haqida yoshiga mos darajada xabardor; milliy Davlat manfaatlarining guruhiy, firqaviy, mahalliy, qonqarindoshchilik manfaatlaridan ustunligini teran anglaydi, dalillar bilan asoslaydi; O‘zbekiston xalqining mafkuraviy birligiga zid tashqi (boshqa davlatlardan) va ichki (millatchilik, mahalliychilik, guruhbozchilik va boshqa) bo‘linishlarga qarshi tura oladi.
O‘rta daraja	O‘zbekistonning mustaqilligi, taraqqiyot yo‘li, ichki va tashqi siyosatidan xabardor; milliy davlat manfaatlarining guruhiy, firqaviy, diniy, mahalliy, qonqarindoshchilik manfaatlaridan ustunligini tushunadi; milliy istiqlol mafkurasiga zid tashqi yoki ichki harakatlarning zararini anglaydi.
Past daraja	O‘zbekistonda sodir bo‘lgan va bo‘layotgan islohotlar haqida tushunchalari sayoz, yuzaki; milliy davlat manfaatlarining ustun turishi shartligini anglamaydi; milliy istiqlol mafkurasining mohiyatini tushunmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-yanvardagi “O‘zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PF-5924-sonli Farmoni // <https://lex.uz/docs>

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi “O‘zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta‘lim-tarbiya va ilm-fan sohasini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PF-6108-sonli Farmoni // <https://lex.uz/docs>

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 26-martdagi “Ma‘naviy-ma‘rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish chora-

tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-5040-sonli Qarori // <https://www.lex.uz/acts/>

4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi «2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida» PF-60-son Farmoni // <https://lex.uz/docs>

5. Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 13-fevraldagi “2019-2023-yillar davrida jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 118-sonli Qarori // <https://www.lex.uz/acts/>

6. Mirziyoyev Sh. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2021. 257 b.